

СОСТОЯНИЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНО- АЗИАТСКОГО РЕГИОНА В РАМКАХ ФОРМАТА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА»

Умаров Рустам Зульфукарович

Министерство юстиции Республики Узбекистан

Ташкентский государственный юридический университет

кандидат независимых исследований (PhD)

r.umarov.dxa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13348500>

Аннотация: В данной статье отражены вопросы, связанные с состоянием договорно-правовой базы регулирования взаимного сотрудничества государств Центрально-азиатского региона в рамках формата «Центральная Азия и Китайская Народная Республика».

Ключевые слова: Центральная Азия, международная, республика, Китай, политика, экономика, инвестиции, форматные рамки, регион, сотрудничество.

THE STATUS OF THE CONTRACTUAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR REGULATING MUTUAL COOPERATION OF THE STATES OF THE CENTRAL ASIAN REGION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE “CENTRAL ASIA AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA” FORMAT

Umarov Rustam Zulfukarovich

Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan

Tashkent State University of Law

Independent researcher (PhD) candidate

r.umarov.dxa@gmail.com

Abstract: This article reflects issues related to the status of the contractual and legal framework for regulating mutual cooperation of the states of the Central Asian region within the framework of the “Central Asia and the People’s Republic of China” format.

Keywords: Central Asia, international, republic, China, politics, economics, investments, format framework, region, cooperation.

MARKAZIY OSIYO MINTAQASI DAVLATLARINING “MARKAZIY OSIYO VA XITOIY XALQ RESPUBLIKASI” FORMATI DOIRASIDAGI O‘ZARO HAMKORLIGINI TARTIBGA SOLISHNING HUQUQIY ASOSLARI HOLATI

Umarov Rustam Zulfukarovich

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

Toshkent davlat yuridik universiteti

mustaqil tadqiqotchi (PhD) talabgor

r.umarov.dxa@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining “Markaziy Osiyo va Xitoy Xalq Respublikasi” formati doirasidagi o‘zaro hamkorligini tartibga solishning huquqiy asoslari holati bilan bog‘liq masalalar aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, xalqaro, respublika, Xitoy, siyosat, iqtisodiyot, sarmoya, format doirasi, mintaqa, hamkorlik.

Abstract. This article examines the modern geopolitical school of China, focusing on its foundational principles and main areas of influence. The analysis delves into China's strategic approach to global power dynamics, which is characterized by a blend of ancient philosophies and contemporary statecraft. Central to this school are key areas such as the Belt and Road Initiative (BRI), maritime strategy in the South China Sea, and China's role in multilateral organizations like the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and BRICS. Additionally, the article explores China's emphasis on economic diplomacy, soft power expansion, and technological innovation as tools to enhance its global standing. The study aims to provide a comprehensive understanding of how China's modern geopolitical strategy shapes its interactions on the world stage and its vision for future global leadership.

Key words: China's modern geopolitics, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, developing country, rising power, global power, super-power.

Внешнеполитические инициативы Узбекистана создают новые возможности для всей Центральной Азии. Узбекистан продвигает повестку дня для других стран Центральной Азии, которая состоит из идеи совместного решения существующих проблем. Сегодня Узбекистан выступает как страна, стабилизирующая экономические, социально-политические, духовно-культурные, идеологические процессы в Центральной Азии. В настоящее время в Центральной Азии формируется новая система межгосударственных отношений, и Узбекистан проявляет высокую активность в этой системе по различным направлениям. В результате отчетливо видны признаки значительного улучшения отношений между странами региона. Узбекистан значительно расширил двусторонние отношения с Афганистаном, активно подключился к многосторонним усилиям по решению афганской проблемы. Узбекистан активно участвует в реализации крупных проектов линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри и строительства железной дороги «Термиз-Мозори Шариф-Пешавар».

В Термезе открылся Образовательный центр для граждан Афганистана, в настоящее время афганские студенты окончили этот Образовательный центр, некоторые из них работают в парламенте Афганистана, министерствах и учреждениях, преподают в высших учебных заведениях страны, ведут самостоятельный бизнес. За последние годы объем торговли между Узбекистаном и странами Центральной Азии увеличился вдвое, а количество совместных предприятий увеличилось в 4 раза. Наши страны подписали такие международные документы, как обеспечение радиационной безопасности в Центральной Азии, акции «Вода для устойчивого развития», Ашхабадская декларация Энергетической Хартии. Хотел бы подчеркнуть, что наше взаимное сближение и расширение сотрудничества в регионе – это процесс, которого требует время и который невозможно повернуть вспять, – говорит Президент Шавкат Мирзиёев, – Он основан на жестком политическом выборе, имеет глубокие исторические факторы. и не направлено против чьих-либо интересов. В этой связи, укрепляя единство и сплоченность, мы способствуем становлению нашего региона, последовательно и стабильно развивающегося, а значит, перспективного и надежного международного партнера.

Важным приоритетом Узбекистана в сфере внешней политики является формирование сбалансированной системы стратегического партнерства и сотрудничества с ведущими странами мира и международными организациями¹, такой подход призван обеспечить эффективное решение задач модернизации экономики, поддержания стабильности и безопасности, создания благоприятных условий для сотрудничества в Центральной Азии².

Узбекистан является важной страной в Центральной Азии и играет особую роль. Важность страны в регионе признают зарубежные эксперты и представители политических кругов. Узбекистан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве со всеми соседними странами региона, что позволяет проводить региональную политику на высоком уровне. Проводимая в этих целях работа важна также для укрепления места и роли страны в системе международных отношений. Инициативы Узбекистана учитывают интересы всех стран Центральной Азии и основаны на принципе консенсуса. Новая политическая реальность в регионе, сформировавшаяся благодаря активной, инициативной и конструктивной дипломатии Ташкента, положительно влияет на усиление взаимных действий по широкому спектру вопросов между странами Центральной Азии. В ноябре 2019 года в Ташкенте достигнута договоренность об обсуждении решения вопросов, возникающих между странами Центральной Азии¹.

Проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии не предполагает создания новой международной организации или какой-либо интегрированной структуры, имеющей собственный устав и вышестоящую над государственными органами региона. Эта деятельность предполагает взаимное согласие только по важным вопросам регионального развития. Активизация направления Узбекистана в регионе стала своевременным и практическим ответом на уже предъявленный запрос на региональное сближение, восстановление доверия и взаимопонимания, а также оперативное решение накопившихся вопросов на основе разумных компромиссов. Открытое и надежное общение, установленное на высоком уровне, создало прочную основу для укрепления всех направлений сотрудничества. Наряду с активизацией политического сотрудничества между Узбекистаном и странами Центральной Азии несколько активизировались и взаимовыгодные связи, и связи в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Улучшение торгово-экономических отношений между странами Центральной Азии способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона, и с начала 2017 года по настоящее время между Узбекистаном и странами Центрально-азиатского региона было подписано более 300 соглашений и контрактов на сумму около 75 млрд. долларов США. Среди стран Центральной Азии наблюдается прогресс в решении экологических проблем, в том числе водных и энергетических. Узбекистан

¹ См.: Мирзиёев Ш.М. Новая стратегия развития Узбекистана Ташкент, Узбекистан, 2022.

² См.: Hamida A., Juraboy Y. COOPERATION IN CENTRAL ASIA AS A PRIORITY DIRECTION OF FOREIGN POLICY OF UZBEKISTAN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 175-8. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. FAMILY IS THE BASIS OF SOCIETY AND STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31.

¹ См.: Мирзиёев Ш.М. От национального возрождения к национальному подъему. Том 4, Ташкент, Узбекистан, 2020.

выразил готовность рассмотреть возможности своего участия в проектах строительства Камбар-Отинской и Рогунской ГЭС². Начата реализация важного участка транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран - Оман», открыты железнодорожный и автомобильный мосты «Туркменабад - Фороб» через Амударью. Их запуск позволил реализовать идею создания промежуточной транспортно-коммуникационной магистрали по маршруту «Узбекистан - Туркменистан - Каспийское море - Южный Кавказ» с выходами к чёрноморским портам «Баку - Тбилиси - Карс» Грузии, Турции, Румынии и других стран. После взаимных переговоров между странами Центральной Азии достигнут значительный прогресс в строительстве железной дороги, соединяющей Китай и Центральную Азию через Кыргызстан. По предварительным оценкам, при реализации этого проекта сроки доставки грузов сократятся на 7-8 дней, а расстояние от Восточной Азии до стран Ближнего Востока и Южной Европы сократится на 900 км. В настоящее время особое внимание уделяется укреплению и расширению тесного сотрудничества, дружеских и добрососедских отношений между странами Центральной Азии в сфере культуры и гуманитарного обмена. Считаю, что создание платформы культурно-гуманитарного обмена под девизом «Центральная Азия – общее прошлое, общее будущее» отвечает интересам всех наших народов, – говорит Президент Шавкат Мирзиёев, – за значительные достижения, достигнутые в областях науки, культуры и искусства при вашей поддержке предлагается учредить Центрально-азиатскую премию, а также организовать университетские форумы и региональные спортивные игры. Обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии не только отвечает интересам стран региона, но и способствует стабильному развитию всего Евразийского континента с точки зрения влияния на безопасность в соседних регионах. Послание Президента Республики Узбекистан Сенату Олий Мажлиса и Законодательной палате еще раз определило приоритетные направления развития Узбекистана на ближайшую перспективу, включающие коренные реформы как в политической, экономической и социальной сферах, а также проведение активной внешней политики.

Модернизированный Узбекистан демонстрирует готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со странами, расположенными в Центральной Азии, свою открытую, прагматичную и продуманную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам¹. Одним из важнейших вопросов внешней политики Узбекистана сегодня является вывод отношений со странами Центральноазиатского региона на новый уровень содержания и качества в духе взаимной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланиш миллий юксалиш сари. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2020 -йил.

² См.: Мирзиёев Ш.М. Мы будем решительно продолжать наш путь национального развития и поднимать его на новый уровень. Том 1, Ташкент, Узбекистан, 2017.

¹ Hamida A., Juraboy Y. COOPERATION IN CENTRAL ASIA AS A PRIORITY DIRECTION OF FOREIGN POLICY OF UZBEKISTAN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 175-8. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. FAMILY IS THE BASIS OF SOCIETY AND STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28- 31.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси / Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент. “O‘zbekiston” нашриёти, 2021.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии нового Узбекистана на 2022 -2026 годы» Приложение № 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60. (Национальная база данных законодательства, 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085).
4. Указ Президента «О стратегии «Узбекистан-2030»» от 11.09.2023 г. № УП-158. (Национальная база данных законодательства, 12.09.2023 г., № 06/23/158/0694; 29.12.2023 г., № 06/23/214/0984).
5. Закон Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан». г. Ташкент, 6 февраля 2019 г., № ЗРУ-518. (Национальная база данных законодательства, 07.02.2019 г., №03/19/518/2589).
6. Постановления Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О присоединения к Венской Конвенции о праве международных договоров». г. Ташкент, 24 февраля 1995 г., № 291. (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 4, ст. 36).
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых по итогам пятого заседания межправительственного комитета по сотрудничеству Республики Узбекистан с Китайской Народной Республикой». (Национальная база данных законодательства, № 09/20/411/1000).
8. Постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан 20.10.2018 г. №841 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года».
9. Договор между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой «О дружбе и сотрудничестве». Ташкент. 9 сентября 2013 г.
10. Соглашение между компанией «Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd» и узбекской компанией «Jurabek Laboratories JV LLC» «О закупках и поставках рекомбинантной вакцины против COVID-19».
11. Торгово-экономическое Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и правительством Китайской Народной Республики. Ташкент, 2 января 1992 г.
12. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республикой «О поощрении и защите инвестиций». Пекин, 19 апреля 2011 года. Настоящее Соглашение утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 2011 года № ПП-1580 «Об утверждении международных договоров». <https://lex.uz/ru/docs/1992848>
13. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход. Ташкент, 03.07.1996г. <https://lex.uz/docs/2471678>
14. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения по налогу на доходы от 3 июля 1996 года. Пекин, 18.04.2011г.